

Стала економіка

УДК 303.722

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15173805>

**Аналіз макроекономічних факторів, які впливають на розвиток
цифрової економіки України**

Кабанова Олена Олександрівна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри логістичного менеджменту, філія Класичного приватного університету у м. Кременчук, Кременчук, Україна, <https://orcid.org/0009-0008-9206-3995>

Стендер Світлана Василівна,

кандидат економічних наук, доцент, Подільський державний університет, Кам'янець-Подільський, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-6234-1877>

Головко Володимир Анатолійович,

аспірант кафедри менеджменту, логістики та інновацій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна, <https://orcid.org/0009-0001-6747-4839>

Прийнято: 24.03.2025 | Опубліковано: 08.04.2025

***Анотація.** Статтю присвячено дослідженню глобальних економічних факторів, які впливають на розвиток національної цифрової системи. **Мета:** дослідити вплив макроекономічних факторів на формування стабільної цифрової екосистеми України. **Методи.** Методологічну основу дослідження складають методи збирання та порівняння інформації, аналізу, синтезу,*

теоретичного узагальнення, системний підхід. За допомогою цих методів автори проаналізували основні макроекономічні фактори, які безпосередньо впливають на розвиток процесів цифровізації в Україні. **Результати.** Встановлено, що цифровізація суттєво трансформувала різні аспекти життя – від виробництва та сфери послуг до охорони здоров'я, освіти, фінансів і роздрібної торгівлі, але її вплив продовжує посилюватися. Виявлено, що розвиток цифрової економіки відкриває широкі можливості для зростання, підвищення продуктивності, створення нових робочих місць, покращення рівня життя, активізації інноваційних та інвестиційних процесів. Показано, що темпи цифрової трансформації залежить від ряду макроекономічних факторів, зокрема: динаміки валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, стану ринку праці, інвестиційного клімату та державного регулювання. **Висновки.** Отже, цифровізація є одією з ключових умов, що визначає динаміку розвитку сучасної економіки та має вплив на всі аспекти функціонування країни. Розвиток цифрових технологій сприяє підвищенню ефективності, конкурентоспроможності підприємств та покращенню якості життя населення. Внутрішній валовий продукт відіграє ключову роль у підтримці цифрових трансформацій, оскільки забезпечує фінансові ресурси для інвестицій в інфраструктуру та інновації. Водночас високий рівень інфляції може уповільнити розвиток цифрових секторів, знижуючи купівельну спроможність населення. Необхідність удосконалення освіти для задоволення попиту на кваліфіковані кадри в ІТ-галузі є важливим фактором забезпечення сталого розвитку цифрової економіки. Для досягнення стратегічних цілей необхідно вдосконалювати державну політику та створювати сприятливі умови для інвестицій у технологічний сектор, який є основним драйвером зростання економіки України.

Ключові слова: цифрова трансформація, інновації, цифрова інфраструктура, економічне зростання, інфляція, монетарна політика, рівень зайнятості, інвестиційний клімат, державна політика, регуляторне середовище.

Analysis of macroeconomic factors influencing the development of Ukraine's digital economy

Olena Kabanova,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Logistics Management, A branch of the Classical Private University in the city of Kremenchuk, Kremenchuk, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0008-9206-3995>

Svitlana Stender,

PhD in Economics, Associate Professor, Podillia State University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-6234-1877>

Volodymyr Holovko,

Postgraduate student of the Department of Management, Logistics and Innovation, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0001-6747-4839>

Abstract. *The article is devoted to the study of macroeconomic factors influencing the development of the digital economy of Ukraine. **Purpose:** to study the macroeconomic factors determining the development of the digital economy of Ukraine and assess their impact on the formation of a stable digital ecosystem. **Methods.** The methodological basis of the study in this work is the methods of*

*collecting and comparing information, as well as analysis, synthesis and generalization. Using these methods, the authors examined the main macroeconomic indicators that directly affect the development of digital technologies in Ukraine. **Results.** It is noted that the digital economy has already significantly transformed various aspects of our lives, and its impact continues to grow dynamically. It penetrates all sectors of the economy - from production and services to healthcare, education, finance and retail. It is noted that the development of the digital economy opens up wide opportunities for growth, increasing productivity, creating new jobs and improving living standards. However, its development depends on a number of macroeconomic factors that determine the pace of digital transformation, namely: the dynamics of gross domestic product, the level of inflation, the state of the labor market, the investment climate and state regulation. **Conclusions.** The conclusion states that the digital economy is an important factor that determines the pace of development of the modern economy and its impact on various spheres of life. The development of digital technologies contributes to increasing the efficiency, competitiveness of enterprises and improving the quality of life of the population. GDP plays a key role in supporting digital transformations, as it provides financial resources for investments in infrastructure and innovation. At the same time, a high level of inflation can slow down the development of digital sectors, reducing the purchasing power of the population. The growing demand for qualified personnel in the IT industry and the need to improve education are important aspects for ensuring the sustainable development of the digital economy. To achieve strategic goals, it is necessary to improve state policy and create favorable conditions for investments in the technology sector. Accordingly, the digitalization of the economy is the main driver of economic growth in Ukraine.*

Keywords: *digital transformation, innovation, digital infrastructure, economic growth, inflation, monetary policy, employment rate, investment climate, state policy, regulatory environment.*

Постановка проблеми. Цифрова економіка є ключовим драйвером зростання й підвищення конкурентоспроможності будь-якої держави, в Україні вона розвивається в умовах швидких глобальних змін, військових викликів та структурних реформ. Тому вплив макроекономічних факторів, таких як рівень інфляції, інвестиційний клімат, податкова політика, валютна нестабільність, доступ до фінансування, розвиток людського капіталу та регуляторні умови є вкрай важливими, хоч і малодослідженими чинниками, які потребують ґрунтовного аналізу.

Проблема полягає у визначенні того, які саме макроекономічні фактори найбільше впливають на розвиток цифрового сектора України, а також у виявленні механізмів, що можуть сприяти її зростанню навіть в умовах економічної нестабільності. Несистемність аналізу цих чинників ускладнює формування ефективної державної політики щодо стимулювання цифрової трансформації.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю ухвалення стратегічних рішень, які сприятимуть розвитку сучасних технологій, інноваційного підприємництва та інтеграції України у світовий цифровий простір.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням різних аспектів розвитку цифрової економіки в Україні присвячено численні вітчизняні публікації. Наприклад, Т. Батракова [1] акцентує увагу на особливостях і принципах сучасної економіки в Україні й аналізує, як технології змінюють економічні структури. Авторка систематизує основні

виклики для України, серед яких низький рівень цифрової грамотності населення, недостатня інфраструктура для розвитку інноваційних технологій та відсутність достатнього правового регулювання у сфері цифрової економіки.

М. Реслер, І. Лінтур та О. Цигак [2] аналізують виклики та можливості цифрової економіки, зокрема в контексті її впливу на макроекономічні процеси. Автори підкреслюють, що розвиток цифрових технологій потребує адаптації наявних інфраструктурних, правових та освітніх механізмів, оскільки для ефективного функціонування сучасної економіки необхідна інноваційна підтримка на всіх рівнях – від малого бізнесу до великих державних структур.

О. Чуріканова, Д. Кабаченко та О. Приходченко [3] зосередилися на дослідженні перспектив цифрової економіки, які відкриваються у зв'язку з розвитком інтернет-платформ і цифрових бізнес-моделей.

Т. Білоусько, Л. Мільман та Р. Білоусько [4] акцентують увагу на ключових особливостях упровадження інновацій як нового етапу розвитку економіки України. Автори деталізують, як цифрова трансформація змінює структуру економіки країни, зокрема вказують на важливості таких технологій як великі дані, хмарні обчислення, квантові технології, інформаційна безпека, Інтернет речей. Окремо наголошено на необхідності створення стратегії цифровізації, що дозволить Україні скоротити інфраструктурну відсталість порівняно з розвиненими країнами й сприятиме розвитку реального сектору економіки.

М. Акулюшина М., А. Ісламова та В. Біюк [5] доводять важливість цифрових технологій для розвитку економіки України, підкреслюючи їх вплив на продуктивність праці та конкурентоспроможність національних товарів. Науковці підкреслюють роль державної підтримки, розвитку освіти та

запровадження інновацій на всіх рівнях виробництва для досягнення успіху в цифровій економіці.

Л. Попова [6] розглядає роль цифровізації в забезпеченні цілей сталого розвитку, підкреслюючи важливість значення технологічних змін для економічного зростання, соціального благополуччя та екологічної сталості. Авторка переконує, що цифрова трансформація сприяє підвищенню ефективності всіх ланок економічної діяльності. У статті виявлено ризики, пов'язані з інноваціями, зокрема проблема конфіденційності даних та технологічна залежність. Для вирішення цих питань авторка пропонує налагодити співпрацю між державою, бізнесом і громадянським суспільством.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість досліджень, присвячених розвитку цифрової економіки в Україні, залишилися нерозв'язані питання, які потребують детального вивчення, зокрема, щодо впливу макроекономічних факторів на розвиток цифрового сектора економіки. Більшість наукових праць зосереджена на загальних тенденціях та окремих елементах цифровізації, але вони не завжди враховують конкретні економічні фактори, які здатні суттєво вплинути на ефективність упровадження цифрових технологій у країні.

До таких факторів, з огляду на змістовність і результати їх впливу доцільно віднести внутрішній валовий продукт (ВВП), інфляцію й монетарну політику, рівень зайнятості та людський капітал, інвестиційний клімат, державну політику й регуляторне середовище. Кожен із цих факторів впливає на розвиток цифрової економіки, а сукупно вони формують загальний контекст, у якому здійснюються інвестиції в інноваційні технології, створюються нові бізнеси та надається підтримка всім видам інновацій. Вплив ВВП визначається через рівень зростання та здатність держави інвестувати в технологічні інновації, тим часом інфляція та монетарна політика можуть

безпосередньо позначатися на вартості інвестицій та кредитних ресурсів. Рівень зайнятості й людський капітал є неодмінними складовими, оскільки цифровізація вимагає кваліфікованих кадрів і підтримки на ринку праці. Особливу роль відіграє інвестиційний клімат, адже від нього залежить потік внутрішніх та зовнішніх інвестицій в інноваційні проєкти та стартапи. Державна політика та регуляторне середовище також мають велике значення, адже їхні зміни дозволяють створювати або, навпаки, унеможлиблюють розвиток нових технологій через надання податкових пільг, регулювання інтелектуальної власності, створення умов для бізнесу в цифровій сфері.

Мета статті – визначити й обґрунтувати макроекономічні фактори, які впливають на розвиток цифрової економіки України, оцінити їхній вплив на формування стійкої сучасної екосистеми.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

- розглянути поняття цифрової економіки, встановити її переваги та недоліки;
- дослідити вплив основних макроекономічних факторів (рівень ВВП, інфляція та монетарна політика, рівень зайнятості та людський капітал, інвестиції у цифрові технології та державна політика) на розвиток цифрової економіки України.

Виклад основного матеріалу. Цифрова економіка вже змінила багато аспектів нашого життя, і її вплив продовжує стрімко зростати. Вона охоплює всі сфери, починаючи від виробництва й послуг, і завершуючи охороною здоров'я, освітою, фінансами та роздрібною торгівлею [3, с. 225].

Сьогодні вона стала двигуном глобального економічного розвитку країн завдяки інтеграції цифрових технологій та Інтернету. Цифрова економіка – це інноваційна й динамічна система, яка ґрунтується на активному впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери економічної діяльності

та життєдіяльності суспільства, що дозволяє підвищити ефективність, конкурентоспроможність окремих компаній та економіки загалом, а також покращити якість життя населення [2].

Характерною особливістю цифрової економіки є її взаємозв'язок з економікою на вимогу (on-demand economy), яка передбачає не продаж товарів і послуг, а надання доступу до них у момент потреби [1, с. 95]. У зв'язку з цим торгові оператори охоче інвестують у розроблення брендovих мобільних додатків, мобільних версій своїх сайтів та інші цифрові технології мобайл-сегмента [7, с. 6]. Це дозволяє значно підвищити доступність комунікацій ритейлу й забезпечити збільшення потенційних покупців у режимі реального часу, що є ключовим аспектом для успіху в умовах сучасної цифрової економіки.

Водночас цифрова економіка України стикається з рядом викликів, серед яких: перенесення юрисдикції ІТ-компаній за кордон, відтік інтелектуального та інвестиційного капіталу, несплачені податки на державному та місцевому рівнях, низька зацікавленість ІТ-бізнесу й експертів у державних ініціативах, а також недосконалість податкової політики щодо реєстрації користувачів на вітчизняному ринку віртуальних активів [4].

Окрім цього цифровізація супроводжується глобальними ризиками, такими як стрімке зростання електронних відходів, скорочення зайнятості в традиційних галузях, посилення монополізації ринку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) країнами-лідерами (США, Китаєм, Південною Кореєю), проблеми збереження конфіденційності даних і зростання кіберзагроз [6].

Попри виклики, цифрова економіка є ключовою умовою економічного розвитку України, що відкриває широкі можливості для зростання, підвищення продуктивності, створення нових робочих місць і покращення

рівня життя [5]. Однак її розвиток залежить від низки макроекономічних факторів, які визначають темпи цифрової трансформації та вплив технологій на бізнес і суспільство. До таких факторів належать динаміка ВВП, рівень інфляції, стан ринку праці, інвестиційний клімат та державне регулювання. Деталізуємо кожен із наведених факторів в контексті формування сучасного цифрового середовища України.

1. ВВП і структура економіки. ВВП є основним індикатором економічного стану країни, який безпосередньо впливає на розвиток усіх сфер економіки, зокрема й на цифрову трансформацію. Він визначає можливості для інвестування у розвиток сучасної інфраструктури, технологій, інновацій і досліджень. В Україні, де рівень споживання ІКТ і послуг значно відстає від середнього європейського показника, зростання ВВП має критичне значення для прискорення цифровізації країни.

З метою виправлення ситуації прийнято стратегічні документи, які наголошують на важливості цифрової трансформації для економічного зростання. Зокрема, «Україна 2030Е» визначає її як основний механізм досягнення пріоритетної мети – зростання ВВП у 8 раз, до 1 трлн дол. США до 2030 року, що сприятиме підвищенню добробуту та якості життя громадян [8].

Зростання ВВП дозволяє державі й бізнесу збільшити бюджетні витрати на модернізацію ІТ-інфраструктури та підтримку цифрових ініціатив. Зокрема, у періоди економічного підйому уряд та приватний сектор мають більше ресурсів для фінансування таких проєктів як національні цифрові трансформації в медицині, освіті, транспорті, екології тощо.

За прогнозами на 2021–2030 роки очікується значне зростання споживання ІКТ-продукції в Україні, що безпосередньо пов'язане з очікуваним підвищенням ВВП (табл. 1). Прогнозоване збільшення

споживання ІКТ-продукції на 14 млрд дол. США до 2030 року також вплине на рівень ВВП країни, зокрема за рахунок створення доданої вартості в різних галузях економіки.

Таблиця 1

Прогноз динаміки споживання ІКТ та його впливу на ВВП України
(2021–2030 рр.)

Рік	Внутрішній ринок (споживання ІКТ), млрд дол.	Вплив на ВВП, % зростання
2021	2,0	+0,5
2022	2,5	+1
2023	3,0	+2
2024	4,5	+3,5
2025	6,0	+4,5
2026	8,0	+6
2027	10,0	+7,5
2028	12,0	+9
2029	14,0	+11
2030	16,0	+14

Джерело: [8]

Зазначимо, що за експертними оцінками до 2030 року цифровий сегмент може становити до 65 % загального ВВП України [8]. Це свідчить про те, що впровадження цифрових технологій стане ключовим фактором економічного розвитку, стимулюючи зростання таких галузей як фінанси, агросектор, промисловість, медицина, транспорт і туризм.

Отже, для розширення цифрової економіки критично важливим є забезпечення стійкого економічного підйому, який надасть необхідні ресурси для реалізації масштабних національних ініціатив у сфері цифрової трансформації. Це, зокрема, сприятиме зміцненню конкурентоспроможності та підвищенню економічного потенціалу країни.

2. Інфляція та монетарна політика. Знецінення доходів населення може негативно вплинути на галузі, які залежать від споживчого попиту, зокрема

електронну комерцію (e-commerce) та фінансово-технологічний сектор. Обмежені можливості витратити кошти на цифрові послуги й товари можуть сповільнити темпи їх розвитку. За прогнозами Національного банку України, у 2025 році інфляційний тиск досягне свого піку в другому кварталі, після чого поступово знизиться до 8,4 % наприкінці року. Очікується, що це стане результатом заходів монетарної політики, зокрема підвищення облікової ставки, спрямованої на обмеження цінової динаміки [9].

Тим часом виважена грошова політика сприятиме залученню інвестицій у цифрову сферу. Наприклад, у першій половині 2024 року інфляція в Україні була на рівні 10–11 %, але до кінця року знизилася до 7 %. Це створило умови для зниження облікової ставки НБУ з 15,5 % до 14 % до кінця року [10]. Стабільна інфляція сприяла зростанню купівельної спроможності населення, що позитивно позначилося на розвитку електронної комерції та фінансових технологій.

Водночас високі реальні процентні ставки, які досягли 17 %, стримували відновлення економіки. Висока вартість кредитних ресурсів обмежувала доступ бізнесу до фінансування, що негативно позначалося на інвестиціях у цифрові технології та інновації [11].

Наразі Національний банк України зосереджений на моніторингу впливу своєї економічної стратегії на цифрову економіку. Серед ключових напрямів досліджень виокремлюють: пошук оптимального балансу між фіскальними та грошово-кредитними заходами під час війни, аналіз довгострокових змін макроекономічних показників, параметри інфляційного таргетування в період повоєнної відбудови, особливості комунікації центрального банку в умовах воєнних викликів та її вплив на очікування економічних агентів, а також наслідки запровадження цифрових грошей для регулювання готівкового обігу [12].

Отже, монетарна політика НБУ у 2024 році мала подвійний вплив на економіку України. З одного боку, стабільна інфляція та поступове зниження облікової ставки створювали сприятливі умови для розвитку цифрових секторів. З іншого боку, високі процентні ставки обмежували доступ бізнесу до кредитних ресурсів, що стримувало інвестиції в сучасні технології. У цих умовах важливою була гнучкість монетарної політики, яка б враховувала потреби як стабілізації економіки, так і стимулювання інноваційного розвитку.

3. Рівень зайнятості та людський капітал. Цифрова економіка стрімко розвивається, що створює високий попит на фахівців у галузях інформаційних технологій (IT), науки про дані (Data science) та кібербезпеки. Однак дефіцит кваліфікованих кадрів та недостатня якість освіти можуть гальмувати розвиток цієї сфери. У 2024 році світ потребував 4,8 мільйона кіберфахівців для захисту цифрових активів, що на 19 % більше порівняно з попереднім роком [13].

В умовах сьогодення в Україні спостерігається значний дефіцит IT-кадрів. Дані табл. 2 демонструють динаміку кількості співробітників у 50 найбільших технокомпаніях України за період з 2018 по 2024 рік.

Таблиця 2

Динаміка кількості фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України за 2018–2024 рр.

Місяць, рік	Загальна кількість фахівців, тис. осіб	Відсоток зміни	Технічні фахівці, тис. осіб	Відсоток зміни
Січень 2018	49,7	+7,6%	39,4	+6,3%
Січень 2019	58,4	+11%	45,4	+9,2%
Січень 2020	67,1	+6,7%	52,8	+5%
Січень 2021	76,3	+11,7%	60,5	+11%
Січень 2022	99,5	+15,6%	79,4	+15,5%
Січень 2023	92,5	-5,9%	73,7	-8%
Січень 2024	81,8	-5,2%	63,3	-5,4%
Серпень 2024	80,5	-1,5%	61,9	-2,3%

Джерело: [14]

Основними причинами зменшення кількості фахівців у найбільших ІТ-компаніях України є декілька факторів. По-перше, легалізація релокованих співробітників за кордоном призводить до того, що частина кваліфікованих кадрів переїжджає на роботу в інші країни, де надано кращі умови для розвитку кар'єри. По-друге, багато працівників звільняються через відсутність проєктів, особливо коли компанії мають труднощі в пошуку нових замовників або скорочують обсяги робіт. Третій фактор – зменшення кількості ідей з боку глобальних клієнтів, що також негативно впливає на потребу в фахівцях.

Окрім того, деякі компанії проводять оптимізацію неприбуткових напрямів, зокрема через активне впровадження технологій штучного інтелекту (ШІ), що знижує необхідність великої кількості людських ресурсів. Це є частиною глобального тренду, який також спостерігається в провідних міжнародних компаніях, таких як Google, Meta, Microsoft, Amazon, TikTok і Salesforce, де в січні 2024 року було звільнено близько 25 тисяч працівників [14].

Незважаючи на викладені проблеми, для забезпечення сталого розвитку цифрової економіки необхідно інвестувати в підготовку висококваліфікованих фахівців, удосконалювати систему освіти та стимулювати дослідження в галузі ІТ та кібербезпеки. Це допоможе подолати дефіцит кадрів і підвищити якість надання цифрових послуг.

4. Інвестиційний клімат. Довіра інвесторів до України має вирішальне значення для залучення капіталу в технологічні стартапи та інфраструктуру. Наприклад, у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України WINWIN 2030, Міністерство цифрової трансформації України за підтримки Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) і Deloitte UK ініціювало створення Центру передового досвіду з

розробки та інтеграції штучного інтелекту (WINWIN AI Center of Excellence) [15]. Цей центр зосереджений на створенні ШІ-рішень для державного та оборонного секторів, при цьому використовуватиме методологію Ради Європи для оцінки ризиків та впливу систем ШІ з точки зору прав людини, демократії та верховенства права (HUDERIA) [16].

Стратегією WINWIN також передбачено створення центрів для пілотних проєктів і залучення інвестицій у ключові напрями, такі як EdTech, MedTech, XR та Secure Cyber Space. Визначальними цілями Центру на 2025 рік задекларовано запуск розробки ШІ-продуктів для державного сектору, створення технологічної основи для ШІ-суверенітету України з власною LLM-моделлю (Large Language Model – велика мовна модель, яка використовує алгоритми машинного навчання для обробки та генерації тексту), а також генерація ШІ-рішень для сектора оборонних технологій [17].

5. Державна політика та регуляторне середовище. Цифрова економіка в Україні активно розвивається завдяки впровадженню сприятливого регуляторного середовища. Однією з ключових ініціатив є створення «Дія.City» – спеціального правового та податкового простору для ІТ-компаній, що пропонує низькі податкові ставки, зокрема 5 % податку на доходи фізичних осіб, 22 % єдиного соціального внеску від мінімальної зарплати та 5 % військового збору. Крім того, корпоративний податок складає 9 % на «виведений капітал» або 18 % на прибуток. Передбачено й альтернативні моделі найму, такі як гіг-контракти, що забезпечують гнучкість та привабливі умови для ІТ-бізнесу [18].

Важливим аспектом цифрової трансформації є гармонізація українського законодавства з європейськими нормами у сфері кібербезпеки та цифрових активів, зокрема, упровадження стандартів і практик, які відповідають міжнародним вимогам, що сприяє підвищенню довіри інвесторів

і розвитку технологічних стартапів. Завдяки цим ініціативам Україна створює конкурентоспроможне середовище для розвитку цифрової економіки, залучаючи як внутрішні, так і зовнішні інвестиції.

Отже, інновації є важливим фактором, що визначають темпи розвитку сучасної економіки, сприяють підвищенню ефективності та конкурентоспроможності підприємств, покращують якість життя населення.

Висновки. Цифрова економіка в Україні має значний потенціал для стимулювання економічного зростання і її розвиток залежить від таких основних досліджених макроекономічних факторів: динаміки валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, стану ринку праці, інвестиційного клімату та державного регулювання, які взаємопов'язані між собою.. Так, ВВП є важливим фактором для підтримки інноваційних трансформацій, оскільки він забезпечує фінансові ресурси для інвестування в інфраструктуру, хоч високий рівень інфляції може гальмувати розвиток цифрових секторів, знижуючи купівельну спроможність населення. Підвищення попиту на кваліфіковані кадри в ІТ-галузі та необхідність удосконалення освітніх програм є важливими аспектами для сталого розвитку цифрової економіки. Для досягнення стратегічних цілей важливо вдосконалювати державну політику та створювати сприятливі умови для інвестицій у технологічний сектор, який є двигуном економіки України та сприяє її інтеграції в глобальний цифровий простір.

Основним напрямом подальших досліджень є визначення взаємозалежності виділених макроекономічних факторів з використанням економіко-математичних моделей.

Список використаних джерел

1. Батракова Т., Линовецька В. Особливості та принципи цифрової економіки в Україні. *Економічні студії*. 2018. № 2. С. 94–96. URL:

<https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/623580.pdf> (дата звернення: 21.01.2025).

2. Реслер М., Лінтур І., Цигак О. Цифрова економіка: виклики та можливості. *Економіка та суспільство*. 2024. № 64. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-117>.

3. Чуріканова О., Кабаченко Д., Приходченко О. Цифрова економіка: виклики та перспективи. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2024. Т. 330, № 3. С. 218-226. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-330-30>.

4. Білоусько Т., Мільман Л., Білоусько Р. Цифрова економіка – новий тренд економічного розвитку України. *Ефективна економіка*. 2022. № 12. DOI: <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.12.50>.

5. Акулюшина М., Ісламова А., Біюк В. Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні. *Економіка та суспільство*. 2024. № 61. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-11>.

6. Попова Л. Роль і значення цифровізації у забезпеченні цілей сталого розвитку. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2025. № 1. С. 635-639. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-330-30>.

7. Тарлопов І. Ринок споживчих товарів України: проблеми та перспективи розвитку. *Економіка. Фінанси. Право*. 2018. № 12. URL: <https://elar.naiu.kiev.ua/items/1e4f13fe-6bea-4ae3-b809-be0fc40f399c> (дата звернення: 21.01.2025).

8. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: <https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoju.html> (дата звернення: 21.01.2025).

9. Інфляція почне знижуватися з середини року, а зростання економіки пришвидшиться. Інфляційний звіт від 30 січня 2025 р. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiya-pochne-znijuvatisya-z-seredini-roku-a-zrostannya-ekonomiki-prishvidshitsya--inflyatsiyniy-zvit> (дата звернення: 21.01.2025).

10. Думка експерта: монетарна політика у 2024 році та прогноз на наступний рік. НАБУ. 29 листопада 2024 року. URL: <https://nabu.ua/ua/dumka-eksperta-monetarna-politika-u-2024-rotsi-ta-prognoz-na.html> (дата звернення: 21.01.2025).

11. Данилишин Б. Монетарна політика НБУ: наслідки для економіки та країни. *Економічна правда*. 10 травня 2024 року. URL: <https://epravda.com.ua/columns/2024/05/10/713511/> (дата звернення: 21.01.2025).

12. Актуалізовано пріоритети досліджень Національного банку до 2025 року. 2 березня 2023 року. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/aktualizovano-prioriteti-doslidjen-natsionalnogo-banku-do-2025-roku> (дата звернення: 21.01.2025).

13. Усунення дефіциту фахівців з кібербезпеки: Використання ШІ для підвищення ефективності. *BDO Україна*. URL: <https://www.bdo.ua/uk-ua/insights-2/information-materials/2024/bridging-the-cybersecurity-talent-gap-augmenting-human-efforts-with-ai> (дата звернення: 24.01.2025).

14. Яценко Л. Зайнятість у сегменті інформаційних технологій на ринку праці України. Центр економічних і соціальних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2024-11/az_zaynyatist_it_18112024.pdf (дата звернення: 22.01.2025).

15. Мінцифра запускає WINWIN AI Center of Excellence – центр передового досвіду з розробки та інтеграції ШІ. 04.02.2025. URL:

<https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-zapuskae-winwin-ai-center-of-excellence-tsentr-peredovogo-dosvidu-z-rozrobki-ta-integratsii-shi> (дата звернення: 24.01.2025).

16. Створюйте ШІ-продукти з безпекою для людей. URL: https://komit.rada.gov.ua/news/main_news/75929.html (дата звернення: 23.01.2025).

17. Цифрова трансформація економіки України. Лютий 2025 року. URL: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/tsyfrova-transformatsiya-ekonomiky-ukrayiny-lyutyu-2025-roku> (дата звернення: 24.01.2025).

18. Дія.City. URL: <https://city.diaa.gov.ua/> (дата звернення: 24.01.2025).